

ALISHER NAVOIY VA OGAHIY G‘AZALLARIDA KO‘NGIL TALQINI

Shodiyeva Mahliyo G‘afforovna

Kogon shahar 8-umumta‘lim maktab ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Navoiy va Ogahiy lirikasi o‘zining mavzu yo‘nalishi, obrazlar olamining xilma-xilligi, yuksak badiiyati bilan ajralib turadi. Ular lirikasida ko‘p uchraydigan obrazlardan biri- ko‘ngildir. Ma‘lumki, Sharq she‘riyatida ko‘ngil insoniylik sharafini belgilovchi asos sifatida talqin qilinadi. Bunday she‘rlarda nafaqat ko‘ngil, balki jon xususidagi qarashlar ham oydinlashadi. Ulug‘ shoirlar o‘z she‘rlarida komillik, o‘z va o‘zlikni anglash sirlariga e‘tibor qaratar ekanlar, ayni paytda jon va ko‘ngilga doir haqiqatlardan keng bahs yuritishgan, ko‘ngil va jonni bir-biriga bog‘liq holda talqin qilishgan.

Mumtoz adabiyotda jon ko‘p hollarda ishq va ilohiy sirlar oshyoni sifatida talqin etiladi. Xuddi shunday mohiyat ko‘ngil obrazida ham mujassam. Shu bois ham she‘riyatda jon va ko‘ngil teng qo‘llaniladi. Insonga daxldor yuksak fazilat va istaklar jon-u ko‘ngilga bog‘liqligi uqtiriladi. Mumtoz she‘riyatimizda ishq qiynoqlaridan zorlangan, ba‘zan xasta, ba‘zan telba gohida o‘zini butkul unutgan jon-u ko‘ngilning tasvirlari yuksak badiiyat bilan ifodalangan. Bunday tasvir bilan bog‘liq o‘rinlarda his-tuyg‘ular, ichki kechinmalar tasviriga alohida urg‘u beriladi.

Navoiy bir g‘azalida:

Jon ko‘ngul necha dedi: asrali o‘zni, kelgach ul

Vah, yana qo‘zg‘alishtilar ko‘rgach oni ichin aro (4),-

deya ko‘ngulning ishqda barqarorligidan so‘z ochadi. Boshqa g‘azalida esa shoir lirik qahramoni:

Menda bir o‘tdurki, gar dam ursam, aflok o‘rtanur,

Asrasam ko‘nglumda, jon-u jismi g‘annok o‘rtanur (187),

deydi. Ishaq o‘ti oshiq ko‘nglini shu qadar egallaganki, “dam ursa” falak, ko‘nglida asrasa “jon-u jismi g‘annok”i o‘rtanib yonadi. Bunday g‘azallarda shoir jon va ko‘ngilning ishq ichra tengligini, yor ishtiyoqida har ikkalasi ham barobar mas‘ulligini ta‘kidlaydi. Ishaq shiddatidan jon ham ko‘ngil ham birdek “ozor” chekkani bois, oshiq ba‘zan ulardan bittasi bo‘lishini orzu qiladi va shu tarzda jon iztiroblari yoki ko‘ngil hayronliklaridan qutilmoqni istaydi:

Tan uyiga jonni solg‘ach, qilmag‘ay erdi muqim,

Ul uy ichra ko‘ngil otlig‘ zori hayronimni kosh (238).

Qadimgi tasavvurlarga ko‘ra, ilohiy hayot uchun yaratilgan inson joni (ruhi) yurakda yashaydi. Ruh (jon) butun tana bo‘ylab tarqalgan, biroq asosiysi yurakda joylashgan. Inson o‘lishi mumkin, lekin uning yuragidagi ruh (jon) hech qachon o‘lmaydi.

Imom G‘azzoliy bu haqda: “Ruh latif jismdurki, manbai jismoniy qalbning tarnovlaridir. Uni qalbning harakati vujudga keltirur”, - deb yozadi. Demak, jon

ko`ngil ichida yashar ekan, ko`ngil tirikligi, xohishi va maqsadi o`z-o`zidan jonga ham daxldor bo`ladi.

Ogahiy she'riyatida ko`ngil obrazi quyidagicha uchraydi: ko`ngul qushi, ey ko`ngul, ko`ngul ko`zgusi, zor ko`nglum, xasta ko`ngul, parishon ko`nglum, ko`ngul harami, ko`ngul o`ti, ko`ngul bulbuli, ko`nglum farahi, vayron ko`ngul, hazin ko`ngul, pok ko`ngul, shaydo ko`ngul, afgor ko`ngul, telba ko`nglum, ko`ngul shishasi, ko`nglung uyi, shikasta ko`ngul, ko`ngul mayli, ko`ngul rag`bati, sandon ko`ngul, ko`ngul shahbozi, ushshoq ko`ngil, ko`ngul mulki, notavon ko`nglum, odil ko`ngul, muftalo ko`ngul, benavo ko`nglum, bechora ko`ngil, shod ko`ngil, majnun ko`ngul, oshufta ko`ngul va hokazo.

Shoir devonida birgina “ey ko`ngul” tarzidagiko`ngilga murojaat 40 o`rinda uchraydi.

Ey ko`ngul, ermas bu olam bog`i joyi shodlig`,
Oqil ersang istama anda havoyi shodlig` (I. 160).

misrasi bilan boshlanuvchi g`azalida ko`ngulga murojaat qilib: “Ey ko`ngul, bu dunyo (olam) shodlik joyi emas. Aqlli bo`lsang unda havoyi ya'ni o`tkinchi shodliklarni istama”, -deydi. Yoki bo`lmasa:

Ey ko`ngul, vasl istasang sabr et balo-u dardg`a
Kim, muqarrib tangrig`a bu shevadin Ayyub erur (I. 203).

baytida shoir talmeh san'atidan (“nazar solmoq”, she'r yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilmoq san'atidir) unumli foydalangan. Ya'ni Ayyub haqidagi rivoyat va afsonalarga ishora qilish yo`li bilan oshiqning hijron iztiroblari, qalb kechinmalari ifoda etiladi. Ayyub balolarga sabr etib, Haqqa yaqinlashdi. Lirik qahramon ham ko`ngilga xitob qilib, “balo-u dardg`a” sabrli bo`lishni uqtiradi. Zero, sabr maqomida bo`lgan kishi oqibat istagiga yetadi.

Tasavvuf ta'limotiga ko`ra, sabr-faqrdan so`nggi maqom. Bu haqda adabiyotshunos Ibrohim Haqqulov shunday fikrlarni ilgari suradi: “Bu chidash bilan birga har ne haqdin yuzlansa, tahammul pesha qilg`ay va har balo kelsa sabr qilg`ay”. Alisher Navoiy sabrda e'tiqod manzilini ko`radi. Sobir kishining dodi, albatta, tangriga yetadi. Sabr maqomi tasavvufda ham ruh ulug`vorligi, qalb pokligi va axloq hurligini muhofaza etish vositasidir.

Shoir Ogahiy g`azalchilikda xususan, ulug` Navoiy an'analarini davom ettirib ijodiy yuksaklikka ko`tarildi. Ishqiy g`azallar Ogahiy merosining durdonalarini tashkil etadi. Shoir o`z devonini “Ta'viz ul - oshiqin” ya'ni “Oshiqlar tumori” deb atagani bejiz emas. Ko`rinadiki, Navoiy va Ogahiy ijodida ko`ngil timsoli rang-barang mazmunda qo`llanilib, ular orqali shoirlar lirik qahramon his-tuyg`ularini, qalb kechinmalarini, kayfiyat va hollarini mahorat bilan ifodalay olishgan.

ADABIYOTLAR:

1. Navoiy A. Mukammal asarlar to`plami. 20 tomlik. T.1. Badoye' ul- bidoya. Toshkent: Fan, 1987.-B.39 (Shu devondan olingan misollar beti qavsda ko`rsatiladi).
2. Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. J. 1. Devon T.: Adabiyot va san'at, 1971. (Bundan keyingi shoir she'rlaridan keltiriladigan misollar ham shu nashrning 1-2-jildlaridan olinib, qavs ichida jildi va sahifasi ko`rsatib berildi).
3. Hojiahmedov A. She'r san'atlarini bilasizmi? - T.: Sharq, 2001, 10-bet.
4. Haqqulov I. Tasavvuf va she'riyat.-T.: Adabiyot va san'at. 1991, 22-bet.
5. G`azzoliy I. Ihyoi ulumiddin.-Toshkent.: Movarounnahr, 2003, 10-bet.
6. Matyoqubova T. Obraz va talqin. - T.:2002, 63-bet.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
17. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).